

El cuidado de pacientes geriátricos: Prevención en la salud

Caring for geriatric patients: Prevention in health care

Cuidando de pacientes geriátricos: Prevenção na assistência médica

¹ Cinthya del Cisne Vega Moreno*

² Lisbeth Madelayne Andrade Pizarro

³ Marilu Mercedes Hinojosa Guerrero

¹ Instituto Superior Tecnológico Argos. Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-6154>

² Universidad Estatal de Milagro (UNEMI). Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3847-1724>

³ Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2289-2658>

*Autor para la correspondencia: c_vega@tecnologicoargos.edu.ec.

Resumen

El cuidado al paciente geriátrico engloba la atención individualizada al adulto mayor en la prevención en salud, que motiva su inclusión transversal y específica en el proceso de formación profesional de la carrera de Enfermería. En tal sentido, el presente artículo tiene como objetivo proponer acciones teórico-metodológicas para el desarrollo de la prevención de salud en beneficio del paciente geriátrico desde los cuidados de enfermería. Para el alcance de este objetivo, se desarrolló una investigación descriptiva de tipo documental mediante un análisis crítico de un grupo de fuentes documentales que permitió una vez interpretadas y comprendidas, contextualizar los saberes que emergen de ellas con el propósito de proponer un conjunto de acciones teórico-metodológicas. Como resultado se argumentan acciones que se constituyen en alternativas para la orientación de la prevención en salud y el cuidado del paciente geriátrico en el proceso formativo de la Enfermería. Concluyendo que las acciones propuestas se constituyen en una herramienta metodológica, para el desarrollo de la prevención en salud en beneficio del paciente geriátrico desde la práctica profesional de Enfermería.

Palabras clave: enfermería; paciente geriátrico; formación profesional; estudiante; competencia

Abstract

Care for the geriatric patient encompasses individualized attention to the elderly in health prevention, which motivates its transversal and specific inclusion in the professional training process of the Nursing career. In this sense, the objective of this article is to propose theoretical and methodological actions for the development of health prevention for the benefit of the geriatric patient from Nursing care. To achieve this objective, descriptive documentary-type research was developed through a critical analysis of a group of documentary sources that, once interpreted and understood, allowed contextualizing the knowledge that emerges from them with the purpose of proposing a set of theoretical actions. methodological. As a result, actions are argued that constitute alternatives for the orientation of health prevention and care of the geriatric patient in the Nursing training process. Concluding that the proposed actions constitute a methodological tool for the development of health prevention for the benefit of the geriatric patient from the professional practice of Nursing.

Keywords: nursing; geriatric patient; vocational training; student; competition

Resumo

O cuidado ao paciente geriátrico abrange a atenção individualizada ao idoso na prevenção da saúde, o que motiva a sua inclusão transversal e específica no processo de formação profissional da carreira de Enfermagem. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é propor ações teóricas e metodológicas para o desenvolvimento da prevenção à saúde em benefício do paciente geriátrico a partir da assistência de Enfermagem. Para atingir este objetivo, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva do tipo documental através da análise crítica de um conjunto de fontes documentais que, uma vez interpretadas e compreendidas, permitiram contextualizar o conhecimento que delas emerge com o propósito de propor um conjunto de ações teóricas e metodológicas. Como resultado, argumentam-se ações que constituem alternativas para a orientação da prevenção e cuidado à saúde do paciente geriátrico no processo de formação em Enfermagem. Concluindo que as ações propostas constituem uma ferramenta metodológica para o desenvolvimento da prevenção da saúde em benefício do paciente geriátrico a partir do exercício profissional da Enfermagem.

Introducción

La educación es un fenómeno social, ya que es la encargada de preparar y formar al hombre para vivir en la sociedad y enfrentarse a los problemas complejos que se generan día a día, por lo que sus objetivos y contenidos se perfeccionan constantemente en función de los cambios y transformaciones que ocurren en ella. Por ello, para trazar una estrategia correcta en el desarrollo de la esfera educativa es importante tener en cuenta las tendencias en el desarrollo socioeconómico. (Alba y Giles, 2020, p. 2)

Desde esta perspectiva, se puede apreciar el desarrollo de una visión global en la que confluyen diversas perspectivas y experiencias, a partir de las cuales se ha reconfigurado el proceso de Educación Superior. En este, no siempre se ha tenido en cuenta la influencia de las percepciones de los estudiantes sobre los contextos de desarrollo profesional, atendiendo a sus intenciones sociales y laborales, así como sus motivaciones relacionadas con la autorrealización, la superación y el crecimiento personal y profesional (Suárez et al., 2020). En consecuencia, dicha educación «se concibe cada vez más como un artículo de consumo internacional respaldado por tratados comerciales» (UNESCO, 2017, p.188), deformando con ello su naturaleza y fin esencial.

Esto subraya la necesidad de renovar los marcos teóricos, los contenidos pedagógicos y las metodologías didácticas de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. De esta manera se estimularán las actitudes de los estudiantes, especialmente el sentido de responsabilidad individual y social; así como el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la resiliencia, la adaptabilidad y el trabajo en equipo como aptitudes necesarias para las salidas profesionales y requisito de relevancia en el mundo laboral contemporáneo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2019). Desde tales consideraciones, emerge la necesidad de una visión holística del proceso de formación de los profesionales de la Enfermería.

Así, son muchas las vías con las que se cuentan para implementar un enfoque de formación profesional desde la Educación Superior para la carrera de Enfermería, donde una de las estrategias más efectivas es el modelo basado en competencias profesionales. Esta concepción formativa implica la necesidad de la remodelación de los programas de estudios, desde una perspectiva más integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, en completa simbiosis con los fundamentos teóricos y metodológicos del enfoque de formación profesional por competencias mediante adecuaciones pedagógicas. Además, ha resignificado las posibilidades de aprender a aprender desde la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

En tal sentido, se manifiesta que el estudiante de la carrera de Enfermería llega a las instituciones de Educación Superior con una perspectiva restringida de las salidas profesionales propias de su futura profesión, vislumbrando meramente, su incorporación a los diferentes ámbitos formativos y socio-laborales (públicos, privados y/o concertados) en los distintos niveles del desarrollo de su formación profesional, donde es limitado el cuidado del paciente geriátrico como una salida profesional, relacionada a la prevención de salud. Atendiendo a esta problemática, en el presente trabajo se persigue como objetivo: proponer acciones teórico-metodológicas para el desarrollo de la prevención en salud para el beneficio del paciente geriátrico desde los cuidados de enfermería, como una de las salidas profesionales de la carrera de Enfermería.

Materiales y métodos

Atendiendo a la problemática que se aborda y para el alcance del objetivo propuesto, se realizó un estudio descriptivo de tipo documental, dado que el proceder metodológico se deriva en la revisión sistematizada de la literatura sobre trabajos e investigaciones relacionadas con el cuidado y atención al paciente geriátrico, su correspondencia desde la prevención en salud y el desarrollo de la práctica asistencial segura de los profesionales de la Enfermería. En este orden de ideas, de acuerdo con Okapi y SCH Abram (2010, como se citó en Becerra y González, 2020), se comparte el criterio de que una revisión sistemática de la literatura es “un método sistemático, explícito, completo y reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el cuerpo existente de trabajos completados, registrados y producidos por investigadores, académicos o profesionales” (p.12).

Además, se puede interpretar que la revisión sistemática es un estudio integrativo, observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se pueden combinar estudios que examinan la misma pregunta o tema de interés (Becerra y González, 2020). A partir de lo expuesto, se sometió a un análisis crítico un grupo de fuentes documentales publicadas con anterioridad, para una vez analizadas, interpretadas y comprendidas, contextualizar los saberes que emergen de ellas con el propósito de argumentar acciones teórico-metodológicas que permitan la articulación de la docencia con la práctica preprofesional y el uso de la investigación, para desarrollar la percepción del estudiante de Enfermería sobre las salidas profesionales referidas a la prevención en salud y su proyección teórico y práctica como una competencia, que le permita el cuidado al paciente geriátrico.

Para la selección, interpretación y análisis de la información, se empleó la técnica de investigación denominada análisis de contenido descriptivo como una técnica para la descripción sistematizada del contenido objeto de análisis e interpretación. De ahí que, la investigación desarrollada es de carácter cualitativo, centrada en la interpretación y comprensión de la literatura científica consultada, motivada por el interés de captar exhaustivamente lo que dicen las fuentes sistematizadas e interpretarlas, para orientar la lógica de construcción y argumentación de las

acciones que se propone en su sentido y significado. Para ello, resultaron de utilidad los métodos de análisis y síntesis, la inducción y la deducción, así como la revisión documental y el enfoque de sistema para la fundamentación de la propuesta.

Resultados y discusión

Atendiendo al proceder metodológico desarrollado como estrategia para alcanzar el objetivo del presente trabajo, se establecen los núcleos de análisis e interpretación que permitieron determinar un marco teórico de reflexión. En consecuencia, se pudo constatar que existe la necesidad de desarrollar las salidas profesionales de los estudiantes de Enfermería en lo que corresponde a la prevención de salud; por lo que se hace necesario un proceso de formación profesional que les permita insertarse en los procesos sociales, científicos y de servicios relacionados con su profesión, como lo es el caso del cuidado de los pacientes geriátricos. Todo esto implica la concepción de un proceso de formación integral, interdisciplinario y multidisciplinario.

Por otra parte, se deben de tener en cuenta las demandas emergentes de la sociedad contemporánea a los sistemas de salud, para minimizar los riesgos en la práctica asistencial y reducir el daño asociado con la asistencia sanitaria en el paciente geriátrico. Se significa así la necesidad de profesionales competentes que ejerzan su profesión de forma responsable y comprometida con la sociedad. Se evidencia, además, la necesidad de una formación especializada del estudiante de Enfermería, que implique la adquisición y desarrollo de competencias profesionales, para desarrollar intervenciones sanitarias que conduzcan a la atención integral de las personas mayores y les permitan un envejecimiento exitoso, con la máxima calidad de vida.

Desde estas perspectivas, se ha podido apreciar que los países de la región poseen contextos sociopolíticos y epidemiológicos similares; de ahí que la formación de los profesionales de la Enfermería también enfrenta dificultades comunes en relación con el cuidado y atención del adulto mayor. En tanto, si bien existen diferencias significativas entre los países en cuanto a las características y grado de desarrollo de sus sistemas de salud, en la mayoría persisten dificultades que constituyen problemas a enfrentar para la enseñanza de la Enfermería en general y que no pueden obviarse al analizar la formación profesional de la Enfermería para la prevención en salud del paciente geriátrico. Entre estas dificultades pueden mencionarse las siguientes:

- Incongruencia entre las necesidades sociales de la población adulta mayor, las políticas de salud y la demanda de los sistemas de salud, así como las dificultades derivadas de políticas de salud cambiantes.
- Insuficiente desarrollo de modelos de cuidados alternativos, incluida la atención domiciliaria para pacientes geriátricos.

- Múltiples modelos de atención a la salud, en ocasiones fragmentados, de baja cobertura, falta de equidad y aceptación cultural.
- Ausencia de modelos de atención de Enfermería que guíen la práctica.
- Ausencia de protocolos de atención de Enfermería para la atención de los adultos mayores.

Todos estos factores connotan una visión contradictoria, tanto desde el punto de vista de la teoría como de la práctica, constituyéndose en un desafío para los sistemas de formación de los recursos humanos para la salud. Además, se constituyen en base para orientar la formación profesional en la Enfermería de la salud del adulto mayor. En tal sentido, los enfoques actuales en gerontología y geriatría orientan la enseñanza de la Enfermería en la prevención de salud del adulto mayor hacia la comprensión del envejecimiento como un fenómeno de interés social y multisectorial, la promoción de estilos de vida saludables, el envejecimiento activo y el derecho a la calidad de vida, así como al cuidado del paciente geriátrico, los cuales se configuran como un eje transversal curricular.

Se destaca en este orden, de acuerdo con Betancourt (2020), que «los profesionales de Enfermería siempre han desempeñado una importante función en la atención a las personas de avanzada edad, en la calidad de sus cuidados y en la seguridad de la atención brindada» (p. 3). Por otra parte, se concuerda con el autor antes citado al referenciar que:

Al valorar los cuidados y la práctica profesional de enfermería se constata que existen puntos en común relacionados con la práctica asistencial y los aspectos sociosanitarios que tributan a la calidad de la atención y la seguridad del paciente que siempre han desempeñado una importante función en la atención a las personas de avanzada edad. (p. 6)

En este sentido, desde la interpretación derivada del análisis y comprensión sobre la literatura científica sistematizada, se manifiesta la necesidad de renovar los sistemas de formación profesional de la carrera de Enfermería, teniendo en cuenta, los argumentos que le confieren sentido y significado a la prevención de salud para la atención gerontológica como una salida profesional. Se debe tener en cuenta la interrelación y sinergia de la formación profesional con el factor humano y la cultura de seguridad y prevención como aspectos de consideración por su relevancia y pertinencia. Todo esto implica la concreción de acciones formativas para el desarrollo profesional desde la articulación del contexto académico con el ámbito institucional y sociolaboral.

De esta forma, el desarrollo socioprofesional del estudiante de Enfermería para la prevención de salud gerontológica debe conllevar a la integración de los conocimientos teórico-prácticos que garanticen el aprendizaje profesional de los contenidos procedimentales y el desarrollo de las actitudes y aptitudes que permitan una práctica profesionalizada de la Enfermería. En tal sentido, “el aprendizaje profesional se interpreta como el proceso de apropiación de contenidos asociados con el objeto de trabajo de una profesión (...)” (Alonso et al., 2021, p. 119). De ahí que debe ser

línea directriz y metodológica de los programas de estudio la contextualización de los problemas profesionales a los que se enfrentará el egresado y sus perspectivas como salida profesional.

En correspondencia, en el proceso de formación profesional de la carrera de Enfermería se deben configurar los procesos de autoformación desde los ámbitos científico-técnico y laboral-social, donde se contribuya al desarrollo de hábitos y cualidades profesionales (Bustamante et al., 2023) que le permiten al estudiante una mejor perspectiva de sus salidas profesionales. En este orden, es necesario proyectar actividades socio-profesionales que desarrollen comportamientos, actitudes y motivaciones en el estudiante para ejecutar actividades científico-académicas para la prestación de servicios relacionados con la prevención en salud del adulto mayor. Así, las actitudes del estudiante serán expresión de su disposición y percepción sobre el objeto de su formación.

Se observa la necesidad de una visión integral del proceso de formación profesional del estudiante de Enfermería para alcanzar los objetivos y competencias necesarias. Se debe atender a la integración de las dimensiones de la práctica de enfermería: asistencia, docencia, gestión e investigación; además, su articulación en diferentes contextos formativos y atendiendo a la vinculación de la teoría con la práctica. Así, la motivación y la comunicación en el aprendizaje profesional son esenciales para el desempeño del estudiante, aplicándose para ello métodos pedagógicos, didácticos y tecnológicos eficaces que permitan una efectiva salida al ámbito laboral del egresado para su ejercicio profesional. En este sentido, de acuerdo con Alonso et al. (2020):

El proceso de formación profesional es aquel que de modo consciente, planificado y organizado, se desarrolla en instituciones educativas y entidades laborales en estrecha vinculación, en una dinámica que integra la docencia con lo laboral, investigativo y extensionista desde la unidad entre lo instructivo y lo educativo por medio de la interacción socio profesional entre los sujetos implicados: estudiantes, docentes, tutores, trabajadores, familiares y miembros de la comunidad, que tiene como finalidad lograr el crecimiento profesional del trabajador en formación inicial o continua. (p. 18)

Desde estos argumentos, se deben tener en cuenta las percepciones de los estudiantes de Enfermería para comprender que su formación profesional debe tener por objeto el desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos para el ejercicio de su profesión, que han de incluir los determinantes sociales de la salud del adulto mayor. Este proceso “designa los distintos tipos de formación organizada, con independencia de la edad y el nivel personal de los involucrados, para el ejercicio futuro de una actividad profesional” (Sánchez y Manrique, 2017, p. 3). Se requiere así de un marco conceptual y operativo para una formación holística, donde el estudiante adquiera las competencias inherentes a su profesión.

Se destaca de esta forma, en atención a la percepción de los estudiantes de Enfermería sobre el ejercicio profesional, que se han de articular las competencias profesionales en todas las áreas de formación y que integren contenidos y prácticas geriátricas de comprensión y prevención en salud para el cuidado de los adultos mayores en un doble sentido: de forma transversal en las materias y como asignatura. En todo lo cual se deben proyectar recorridos curriculares que le permitan visualizar aprendizajes profesionales conceptuales, procedimentales y actitudinales inherentes a las salidas profesionales de la Enfermería. Todo esto con una visión desarrolladora de todas las dimensiones de la práctica de la profesión, para el crecimiento personal y profesional.

Desde este marco reflexivo, la formación profesional es expresión de una racionalidad que dota de sentido el hacer profesional, sin el cual el ejercicio profesional puede devenir en una práctica estrecha y limitada que se oriente al desempeño en sí mismo y se centre sólo en asegurar las acciones y ejecuciones. (Moreno et al., 2023, p. 6)

Con estos fundamentos, se ha de proyectar el desarrollo y alcance de las competencias profesionales en Enfermería para el cuidado del paciente geriátrico. Todo lo cual le confiere sentido y significado transversal a la prevención en salud del adulto mayor, dentro del proceso de formación profesional. Permitiendo la formación de un estudiante de Enfermería con capacidad organizativa e innovadora para generar cambios de forma colaborativa y abierta en un marco social y profesional (Peña et al., 2023). Considerándose el sistema de influencias que afectan su percepción sobre la salud del adulto mayor hacia la comprensión del envejecimiento como fenómeno de interés social y multisectorial, la promoción de estilos de vida saludables y el derecho a la calidad de vida.

En ese contexto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) se hace necesario crear una capacidad sostenible de recursos humanos mediante una “formación multisectorial e interprofesional basada en competencias con arreglo al programa de seguridad del paciente de la OMS y el desarrollo profesional continuo, con el fin de promover un enfoque multidisciplinario y crear un entorno de trabajo adecuado” (p. 6), optimizando así la prestación de servicios de salud preventivos. Esto favorece una atención geriátrica que aborda las alteraciones físicas y mentales, así como las circunstancias socioeconómicas y personales. Así se garantiza el equilibrio y la coordinación de la formación y la práctica en enfermería.

Todos estos argumentos permiten comprender que los profesionales que egresan de la carrera de Enfermería deben poseer un conocimiento ordenado y sistemático de los aspectos biológicos, clínicos y sociales del envejecimiento. Además, de las competencias que le permitan su aplicación y un «modo de actuación científico profesional para resolver necesidades o problemas en el fomento de la salud, prevención, promoción, curación, recuperación y rehabilitación de la persona mayor con una visión biopsicosocial» (Betancourt, 2017, p. 12). Estas competencias profesionales y la

aplicación de esos conocimientos especializados inciden de manera directa o indirecta en las condiciones de vida y en el bienestar de la población.

Considerando todo lo antes expuesto, como parte del proceso investigativo, desde los análisis abordados y las teorías sistematizadas a partir de la literatura científica consultada, se define la necesidad de abordar de forma transversal el tema del envejecimiento desde múltiples perspectivas, que permitan al estudiante de Enfermería reconocer su complejidad para la prevención en salud para beneficio del paciente geriátrico dentro del proceso de formación profesional. Sin lugar a duda esto resulta un desafío en cuanto a su configuración para los sistemas formativos; sin embargo, en el campo de la Educación Superior se pueden reconocer diferentes enfoques desde los cuales lograr esta proyección. En tales efectos, se evidencia la carencia de alternativas de acciones pedagógicas más estructuradas.

Es por eso que se debe fomentar una formación de calidad y oportunidades de desarrollo profesional continuo que garanticen profesionales egresados de la carrera de Enfermería con las competencias necesarias para satisfacer necesidades de salud cambiantes de las comunidades, permitiéndoles trabajar con todo su potencial. Aplicar alternativas de acciones teórico-metodológicas de formación al respecto, mediante la articulación de objetivos y competencias en las dimensiones de la práctica de enfermería: asistencia, docencia, gestión e investigación, aumentará la concienciación y la asunción de responsabilidades. De esa manera van a mejorar los resultados de los cuidados al paciente geriátrico, además de reducirse los costos relacionados con eventos adversos y en prevención de salud.

De acuerdo con Valle (2010), se interpreta que una alternativa es una vía de solución a un problema, y que se contrapone a otras formas de solución ya existentes, asumiendo un carácter específico para un contexto institucional formativo concreto que así lo demanda. Por lo que no se presenta sistemáticamente en la práctica y no alcanza un alto grado de generalidad. La alternativa de acciones teórico-metodológicas de formación resuelve un problema puntual, coyuntural, que no necesariamente permanece en el tiempo. No obstante, estas acciones, como alternativa pedagógica para el desarrollo de la prevención de salud en beneficio del paciente geriátrico, se constituyen en una orientación crítico-reflexiva para generar cambios en la práctica profesional de Enfermería.

Dichas consideraciones permiten argumentar como una alternativa pedagógica la propuesta de acciones teórico-metodológicas que se constituyen en una orientación crítico-reflexiva para generar cambios en el proceso de formación del estudiante de Enfermería, donde se reconstruye su obsolescencia para volverlas a mejorar, renovar, y sistematizar las experiencias formativas. Esto tiene como propósito dotar a los profesionales de Enfermería de las competencias y atributos necesarios para abordar eficazmente los retos de la prevención de salud actuales y futuros a los que

enfrentar los cuidados de las poblaciones geriátricas, garantizando que puedan ejercer su función en todos los ámbitos de práctica y formación.

Propuestas de acciones teórico-metodológicas para el desarrollo de la prevención en salud para beneficio del paciente geriátrico desde la práctica profesional de Enfermería:

Estas acciones se proyectan desde la articulación entre las dimensiones: asistencia, docencia, gestión e investigación para la formación de competencias, así como para el abordaje transversal de la calidad de atención y cuidado en geriatría relacionados con la práctica asistencial y los aspectos sociosanitarios, el factor humano, la seguridad y la prevención. En tal sentido se considera que el paciente geriátrico se define como «la persona generalmente mayor de 65 años, que padece una o varias enfermedades, que tiende a la incapacidad o invalidez y cuya evolución está condicionada por factores biopsicosociales» (Betancourt, 2017, p. 12). Significándose en este orden el conjunto de acciones que se presentan a continuación:

Acción 1. Promover en el estudiante una actitud sensible, abierta, comunicativa y de aceptación hacia los adultos mayores, basada en el reconocimiento del derecho a la salud y en el respeto por las prácticas culturales de la población en lo referido a este grupo, a fin de proveer un conjunto de cuidados de calidad y culturalmente aceptable, desde la articulación entre la asistencia, la docencia, la gestión y la investigación. Para lo cual debe lograr:

- Expresar compromiso con la salud del adulto mayor, la familia y la comunidad.
- Concebir al adulto mayor como un ser único, con una historia, cultura, saberes, experiencias, necesidades biológicas, psicológicas y espirituales propias.
- Reconocer las actitudes y valores culturales propios, del adulto mayor y de su familia, y cómo estos pueden interferir o apoyar un cuidado culturalmente aceptable y de calidad.
- Identificar principios éticos y legales de valor para enfrentar problemas en el cuidado del paciente geriátrico.
- Mantener una comunicación afectiva, comprensiva y respetuosa con el adulto mayor y su familia, reconociendo los factores del desarrollo que intervienen.
- Tener una actitud positiva y empática en el cuidado integral del adulto mayor.

Acción 2. Capacitar al estudiante para reconocer la complejidad y multicausalidad de los procesos relacionados con la salud y el envejecimiento, desde la articulación entre la asistencia y la docencia.

Para lo cual debe lograr:

- Reconocer el fenómeno social del envejecimiento y analizar las múltiples variables que lo constituyen.
- Reconocer la funcionalidad como indicador de salud en el adulto mayor.

- Identificar en el adulto joven y medio factores y conductas que comprometan su potencialidad para un envejecimiento saludable y activo.
- Planificar e implementar intervenciones adecuadas y oportunas.

Acción 3. Capacitar al estudiante desde la articulación entre la asistencia y la docencia para:

- La optimización de las capacidades del adulto mayor, el mantenimiento de la funcionalidad, la detección de riesgos y la prevención de aquellos eventos de alta incidencia en los adultos mayores que tienen impacto directo en su salud y expectativa de vida, tales como caídas, úlceras por presión, insomnio, entre otros.
- La identificación y el manejo de las condiciones de morbilidad y comorbilidad frecuentes en los adultos mayores y el impacto de estas y/o su tratamiento en su funcionalidad.
- Diseñar e implementar cuidados de enfermería adecuados, de calidad, y oportunos, dirigidos al adulto mayor, su familia y la comunidad.
- Generar y emplear instrumentos de valoración y medición estandarizados, contextualizados a la realidad sociocultural, con mediciones cual-cuantitativas que permitan identificar situaciones como: estado funcional, físico, cognitivo, psicológico y espiritual de los adultos mayores, situaciones de maltrato, síndromes geriátricos frecuentes, entre otros problemas y plantear posibles soluciones.
- Elaborar y utilizar registros de valoración de los adultos mayores, intervenciones de enfermería y evaluación del cuidado y velar por su calidad.
- Trabajar interdisciplinariamente en la promoción de la salud, prevención, detección precoz, tratamiento, rehabilitación y mantenimiento de la funcionalidad de los adultos mayores.
- Identificar las características de la enfermedad crónica en las personas de edad avanzada, las interacciones con procesos agudos y la capacidad funcional de los mismos.
- Caracterizar situaciones de urgencia y síndromes geriátricos frecuentes en el adulto mayor, y actuar en consecuencia, identificando los recursos del sistema de salud apropiados.
- Generar y emplear protocolos de cuidados en los grandes síndromes geriátricos: incontinencia, estreñimiento, caídas, confusión y otros.

Acción 4. Lograr en el estudiante actitudes y capacidades desde la docencia, para:

- Realizar actividades de educación destinadas a la promoción de la salud, prevención de enfermedad y promoción de ambientes saludables con la población económicamente activa.
- Participar activamente en el aprendizaje de los adultos mayores, familias y comunidad, acerca del proceso de envejecimiento y cuidado de sí de las personas adultas mayores.
- Identificar diferentes estrategias de intervención educativa con los adultos mayores, sus familias y comunidad.

- Promover en la comunidad una actitud positiva hacia el envejecimiento y la población adulta mayor, así como la adopción de estilos de vida saludables que conduzcan a un envejecimiento activo.
- Capacitar a los adultos mayores para su incorporación en actividades sociales y de mantenimiento y promoción de la salud. Valorando el conocimiento y habilidades de los familiares de los adultos mayores acerca de las necesidades de cuidado y tecnologías adecuadas, implementando programas de educación y trabajo conjunto, tendentes a identificar y capacitar para las prácticas más adecuadas de cuidado, contextualizadas a los recursos y motivaciones de cada caso en particular.
- Asumir su propia formación continua.

Acción 5. Capacitar a los estudiantes para gestionar el cuidado a nivel institucional y/o comunitario y para participar activamente en las esferas de decisión relacionadas con la temática del adulto mayor desde la gestión, para:

- Evaluar el impacto del envejecimiento poblacional, la pobreza, la desigualdad social y el tipo y calidad de cobertura de salud, en las oportunidades de cuidado de la salud y recursos de apoyo de los adultos mayores.
- Contrastar el modelo de cuidado geriátrico vigente en su país y/o región, con otros modelos internacionales, reconociendo fortalezas y debilidades.
- Reconocer los beneficios de participar y/o influir en forma activa y comprometida en las esferas de decisión política sobre la salud del adulto mayor.
- Influir activamente en los niveles de decisión de las instituciones donde labora para la sensibilización respecto a los derechos y necesidades de las personas adultas mayores.
- Identificar los diferentes tipos posibles de servicios de apoyo para el cuidado del adulto mayor, reconocer su existencia y/o evaluar su eficacia en el lugar donde se desempeñe, orientándose sobre su utilización, o detectando necesidades de generación de estos.
- Describir y participar en los procesos de referencia de pacientes entre instituciones de corta y larga estadía, públicas y privadas, y en los diferentes sectores, estableciendo y utilizando registros técnica y legalmente adecuados.
- Reconocer los beneficios del equipo interdisciplinario en el cuidado, garantizando una comunicación efectiva y una conducta ética y solidaria con los demás miembros de este.

Acción 6. Capacitar al alumno para utilizar la investigación como herramienta para la detección y resolución de problemas en la práctica desde la investigación para:

- Utilizar los resultados de investigaciones clínicas de Enfermería y multidisciplinarias para identificar necesidades de salud y de cuidado a los adultos mayores.

- Demostrar disposición para obtener, a partir de su propia práctica clínica, resultados basados en la evidencia que retroalimentan los saberes de la Enfermería en salud del adulto mayor y permitan la modificación de esa práctica.

En resumen, las acciones antes propuestas se constituyen en una herramienta metodológica válidas para desarrollar y perfeccionar el proceso de formación profesional de la carrera de Enfermería, permitiendo la orientación del aprendizaje profesional para el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que singularizan las competencias de intervención preventiva en salud y de atención integral del paciente geriátrico. Además, permiten articular las políticas, los programas de salud y la oferta básica de servicios de las áreas de educación, salud y desarrollo social, a fin de producir convergencias que conduzcan a mejorar la pertinencia y adecuación de los planes de estudio de las carreras de Enfermería.

Conclusiones

Las interpretaciones realizadas sobre el proceso de formación profesional de la carrera de Enfermería permiten comprender y explicar que esta se debe proyectar desde el enfoque de formación basado en competencias profesionales, como imperativo de una dimensión formativa que favorece el crecimiento profesional y el potencial del estudiante para la prevención en salud para beneficio del paciente geriátrico. Esto permite, además, el desarrollo de las intenciones y motivaciones del estudiante por su profesión, así como su visión sobre sus salidas profesionales.

La sistematización teórica realizada como parte del proceder metodológico de investigación permitió determinar la necesidad de acciones teórico-metodológicas alternativas para el desarrollo de objetivos y competencias en el proceso de formación del estudiante de Enfermería, mediante la articulación de las dimensiones de la práctica de Enfermería: asistencia, docencia, gestión e investigación. De esta manera se mejoran los resultados de los cuidados al paciente geriátrico y la asunción de responsabilidades para reducir costos de eventos adversos y en la prevención de salud.

Las acciones propuestas se constituyen en una herramienta metodológica que promueve la participación activa y reflexiva de todas las categorías personales del proceso de formación profesional de la carrera de Enfermería para el desarrollo de la prevención en salud para beneficio del paciente geriátrico desde la práctica profesional de Enfermería. Permitiendo el abordaje transversal de la calidad en la atención y el cuidado en geriatría relacionados con la práctica asistencial y los aspectos sociosanitarios, el factor humano, la seguridad y la prevención.

Referencias

Alonso, L. A., Cruz, M. A., y Olaya, J. (2020). Dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación profesional. *Revista Luz*, 19(2), 17-29.
<http://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1032>.

- Alonso, L. A., Ortiz, A. L., y Cruz, M. A. (2021). Método de aprendizaje profesional basado en proyectos para la formación de los trabajadores. *Revista de Investigaciones Andina*, 22(1), 113-125. <http://revia.areandina.edu.co/index.php/IA/article/view/1832/1739>
- Alba, O., y Giler, C. F. (2020). Formación de emprendedores: antecedentes, actualidad y propuesta de modelo de rediseño curricular para su implementación. *EduSol*, 20(72), 1-17. <http://scielo.sld.cu/pdf/eds/v20n72/1729-8091-eds-20-72-205.pdf>
- Becerra, M. y González, J. (2020). El aprendizaje móvil como estrategia didáctica para reducir las barreras y limitaciones en la práctica de la habilidad de hablar en inglés. *Revista Educación y Desarrollo*, 53(1), 61-70. https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anterioresdetalle.php?n=53
- Betancourt C. (2017). *Geriatría. Temas para enfermería* [Archivo PDF]. <http://www.bvscuba.sld.cu/libro/geriatria-temas-para-enfermeria/>
- Betancourt, C. (2020). Práctica asistencial segura de los profesionales de enfermería con pacientes geriátricos. *Revista Cubana de Enfermería*, 36(4), 1-15. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192020000400016
- Bustamante, R. E., Duche, Z. M., y Acosta, M. P. (2023). La Educación en Emprendimiento: Percepciones del estudiantado de Enfermería en época pospandemia. *LUZ*, 23(1), 1-13. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1404>
- Moreno, C. del C., Filián, J. C., y Acosta, M. P. (2023). Desarrollo de la ética profesional en estudiantes de enfermería durante la educación en el trabajo. *LUZ*, 22(1), 1-13. <https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1270>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2019). OECD Skills Strategy 2019. Skills to Shape a Better Future. *OECD Publishing*. <http://dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en>.
- Organización Mundial de la Salud (2019). *Medidas mundiales en materia de seguridad del paciente* [Archivo PDF]. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/328121/B144_R12-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Peña, M. A., Pegalajar, M. C., y Montes, A. M. (2023). El reto de la educación en emprendimiento en la universidad: percepciones del estudiantado de educación. *Revista de Investigación Educativa*, 41(1), 205-222. DOI: <https://doi.org/10.6018/rie.516571>
- Sánchez, L., y Manrique, S. (2017). La formación pre-profesional en el nivel superior. Descripción de un dispositivo de entrenamiento para la acción. *Revista Electrónica de Didáctica en Educación Superior*, 13(1), 2-17.

El cuidado de pacientes geriátricos: Prevención en la salud/Caring for geriatric patients: Prevention in health care/ Cuidando de pacientes geriátricos: Prevenção na assistência médica

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/43814/CONICET_Digital_Nro.d8308f86-89f1-45db-80b2-06d4db118392_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Suárez, M., Sánchez, M. F., y M. D. (2020). Desarrollo de la carrera emprendedora. Identificación de perfiles, competencias y necesidades. *Revista Complutense de Educación*, 31(2), 173-184.

<https://doi.org/10.5209/rced.62001>

UNESCO (2017). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017/8*. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Archivo PDF]. <http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002610/261016S.pdf>

Valle, A. D. (2010). *La investigación pedagógica, otra mirada*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana, Cuba.